

REPORTE DE CASO CLINICO

Uso del desprogramador neuromuscular en paciente clase I esquelética

Use of neuromuscular deprogrammers in skeletal class I patients

Nabila Marbella Rivera López¹. Eduardo Francisco Pazmiño Rodríguez²

¹ Especialista en Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. <https://orcid.org/0000-0002-1472-9391>

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo & Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-8094-7787>

Correspondencia:

e.nmriviera@sangregorio.edu.ec

Recibido: 05/12/2025

Aceptado: 29/12/2025

Publicado: 31/12/2025

RESUMEN

El desprogramador neuromuscular es un dispositivo intraoral que facilita el posicionamiento mandibular en relación céntrica, ya que se utilizan para desprogramar los músculos masticatorios y ayudar a alcanzar una relación céntrica precisa, lo cual es crucial para el éxito del tratamiento ortodóntico. El presente caso describe el manejo ortodóntico de un paciente masculino de 35 años, mestizo, clase I esquelética con prognatismo mandibular, crecedor horizontal, cóndilo anterior en relación con la cavidad glenoidea, clases II caninas y molares, biproinclinación dentoalveolar y birretroquelia, que acudió a la clínica del posgrado de ortodoncia de la Universidad San Gregorio de Portoviejo. El manejo de este caso se realizó en primera instancia con terapia miofascial y ejercicios en casa, al mismo tiempo que se indicó el uso del desprogramador neuromuscular, posteriormente con los cambios obtenidos se revaloró el caso, se realizó un nuevo plan de tratamiento y se colocó aparatología ortodóntica con técnica MBT con prescripción 0.022" x 0.028". El éxito se debió a un manejo correcto de la musculatura peri-oral desde una mirada integrativa lo cual permitió obtener una verdadera relación céntrica, y una estabilidad de los resultados a largo plazo y una mejora en la función y calidad de vida del paciente.

Palabras clave: Desprogramador neuromuscular; Relación céntrica; Reporte de Caso.

ABSTRACT

The neuromuscular deprogrammer is an intraoral device that facilitates mandibular positioning in centric relationship, as they are used to deprogram the masticatory muscles and help achieve a precise centric relationship, which is crucial for the success of orthodontic treatment. This case describes the orthodontic management of a 35-year-old male patient, mestizo, skeletal class I with mandibular prognathism, horizontal grower, anterior condyle in relation to the glenoid cavity, canine and molar classes II, dentoalveolar bi-proclination and retruded lips, who attended the orthodontic postgraduate clinic at San Gregorio de Portoviejo University. The management of this case was carried out in the first instance with myofascial therapy and exercises at home, at the same time that the use of the neuromuscular deprogrammer was indicated, later with the changes obtained, the case was reassessed, a new treatment plan was made and orthodontic appliances were placed with MBT technique with prescription 0.022" x 0.028". The success was due to a correct management of the perioral musculature from an integrative perspective, which allowed obtaining a true centric relationship, and a stability of the results in the long term and an improvement in the patient's function and quality of life.

Keywords: Neuromuscular deprogrammer; Centric relationship; Case Report.

INTRODUCCIÓN

Una maloclusión es simplemente un cambio donde no existe una relación armoniosa entre las estructuras dentales y los huesos maxilares.(1) A pesar de que la

clase esquelética I se considera una relación ósea equilibrada desde el punto de vista anteroposterior, muchos pacientes presentan disfunciones

neuromusculares y oclusales que no siempre son evidentes en el análisis cefalométrico tradicional.

Estas alteraciones pueden generar síntomas como dolor muscular, interferencias oclusales o disfunción temporomandibular, afectando la estabilidad del sistema estomatognático. (2) Las maloclusiones según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ocupan el tercer lugar como un problema de salud oral, siendo la oclusión el bienestar esencial en el sistema masticatorio, la estética y la parte funcional. (3)

El sistema cráneo-cérvico-mandibular está complementado por la relación de estructuras óseas y neuromusculares que trabajan en coordinación para un funcionamiento óptimo, incluyendo la postura corporal, postura de cabeza, postura mandibular, sistema estomatognático y la oclusión funcional. (4)

Cada ser humano tiene una manera individual de ponerse de pie, platicar, gesticular, etcétera. Estas características a través del tiempo se pueden definir como memoria muscular o engrama. Este reflejo se ve reforzado y guardado en los músculos masticatorios con cada deglución, ajusta la actividad muscular compensando los factores internos y externos que afectan la mandíbula para llegar a su posición de máxima intercuspidación.

La relación céntrica es una posición mandibular más estable y fiable como punto de referencia para poder registrar la relación entre mandíbula y maxilar. Uno de los métodos más comúnmente utilizados para determinar una posición mandibular verdadera consiste en la colocación de una férula oclusal con la finalidad de desprogramar la musculatura y eliminar la adaptación neuromuscular. (5)

El desprogramador neuromuscular es un dispositivo intraoral que facilita el posicionamiento mandibular en relación céntrica y es un tema de creciente interés en la odontología moderna ya que estos dispositivos se utilizan para desprogramar los músculos masticatorios y ayudar a los pacientes a alcanzar una relación céntrica

precisa, lo cual es crucial para el éxito del tratamiento ortodóntico.

La desprogramación neuromuscular está indicada en tratamiento de las patologías músculo-esqueléticas en presencia de mialgias de origen parafuncional. La desprogramación neuromuscular reduce la hiperactividad muscular y los síntomas hasta en un 70-90 % de los pacientes y aumenta la dimensión vertical. (6) Los mecanismos de acción de un plano desprogramador neuromuscular son: permite mayor estabilidad en la relación oclusal, disminución de la parafunción por mecanismos protectivos, aumenta la dimensión vertical, provee al sistema de un mecanismo protector y limitante de la actividad parafuncional del músculo masetero y también tiene efecto placebo. (4)

Esta terapia consiste en la construcción de una guarda individualizada con las características de desoclusión canina inmediata y oclusión mutuamente protegida, la cual es ajustada según se requiera hasta que no se registre cambio en la posición mandibular. Además, es un elemento de diagnóstico y un coadyuvante en el alivio de pacientes sintomáticos de la articulación temporomandibular. (7) La fabricación de férula oclusal se realiza habitualmente siguiendo uno de los métodos: férula construida al vacío sobre la que se puede depositar acrílico autocurable o una férula construida manualmente con acrílico autopolimerizable. (5)

Los ortodoncistas gnatólogicos contemporáneos sostienen que todos los casos de ortodoncia deben ser montados en articuladores semiajustables o totalmente ajustables en una posición condilar anterior y superior. Consideran el montaje inicial de suma importancia porque, en caso de que el diagnóstico y plan de tratamiento se hagan basándose sólo en la oclusión habitual, se corre el riesgo de que el paciente se "des programe" durante el tratamiento y varíe su maloclusión, lo que conllevaría a un cambio forzado y posiblemente inefectivo en el plan de tratamiento. (8)

Con el propósito de evitar errores enfatizan que se debe, antes de tomar la relación céntrica,

desprogramar a los pacientes mediante un intermediario oclusal, que deben usar a tiempo completo, durante al menos 3 meses para obtener una relajación de la musculatura. De no realizarse este procedimiento, la relación céntrica tomada sería cuestionable.(8)

Existe una limitada documentación sobre el efecto del desprogramador neuromuscular en pacientes clase I esquelética, a pesar de su uso clínico creciente. Una correcta y fiable posición mandibular es considerada uno de los factores básicos para obtener un diagnóstico correcto en ortodoncia, un exitoso plan de tratamiento y lograr una estabilidad a largo plazo de los resultados del tratamiento ortodóntico.

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Paciente masculino de 35 años, quien acudió a la clínica de postgrado de Ortodoncia de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde refirió como motivo de consulta "quiero ver mejor mis dientes", el paciente no refirió antecedentes médicos ni tratamientos de ortodoncia previos. No estaba sometido a tratamientos médicos actuales ni tomando ningún tipo de medicamento, no ha presentado complicaciones con la anestesia. En los antecedentes familiares refirió al papa fallecido por cáncer hepático y mama hipertensa.

Consentimiento informado.

El paciente firmó el consentimiento informado por escrito para manejo de su caso, toma de fotografías y publicación del caso clínico posterior a la finalización del tratamiento con fines científicos, garantizando el anonimato y confidencialidad de los datos personales, conforme a los principios éticos de la Declaración de Helsinki. Además, previo a la elaboración del manuscrito, se obtuvo la aprobación del Comité de Ética Investigación en Seres Humanos de la Universidad San Gregorio de Portoviejo.

Evaluación diagnóstica.

Al examen clínico facial se observó un patrón de crecimiento mesofacial, perfil recto, nariz y mentón mediano, retroquelia labial superior e inferior,

chasquido en ATM del lado izquierdo y deglución atípica. (Figura 1)

Figura 1. Fotos extraorales

Nota: A. Vista frontal. B. Vista de perfil. C. Vista 3/4

En el análisis clínico intraoral podemos observar una dentición permanente y tejido gingival sano, buena higiene dental, apiñamiento dental superior e inferior leve, piezas en vestibuloversión p#32 y 17, linguoversión p#45-37-47, mesioversión p#31-41-27-16 y distoversión p#42-35. (Figura 2 y 3)

Figura 2. Fotografías intraorales

Nota: A. Vista frontal con mordida profunda. B. Vista maxilar superior con ausencia de pieza #26, 18 y 28. C. Vista maxilar inferior presencia de frenillo lingual funcional. D. Vista lateral izquierda ausencia pieza #26, y clase canina II división 2. E. Vista lateral derecha clase molar y canina II división 2.

Figura 3. Fotos intraorales

Nota: A. Overbite 5mm. B. Overjet 5mm

En el análisis de los modelos de estudio, se observó que la tipología de los arcos es ovoidea, número de piezas dentarias permanentes 28, perímetro del arco superior 82mm e inferior 68mm, diámetro intercanino superior 36mm e inferior 28mm y diámetro intermolar superior no aplica e inferior 47mm. (Figura 4)

Figura 4. Modelos de estudio

Como hallazgos radiográficos podemos observar que las piezas #21-27-33-43 presentan dilaceraciones, la pieza #36 tiene un proceso apical, las piezas #11-21-26 tratamientos de conducto y la pieza #26 ausente. (Figura 5)

Figura 5. Radiografía panorámica.

Nota: Pieza 38 impactada y coronas estéticas en piezas 11 y 21

En el estudio cefalométrico se realizó el trazado de la radiografía panorámica en la cual observamos una

asimetría funcional en la rama y cuerpo mandibular. (Figura 6)

Figura 6. Trazado de la radiografía panorámica

Nota; Derecha: Puntos Co-Me: 147mm, Cr-Me: 110mm, Go-Me: 103mm, Es-Art/Go: 47mm, Ancho de la rama 31mm. Izquierda: Puntos Co-Me: 142mm, Cr-Me: 119mm, Go-Me: 98mm, Es-Art/Go: 51mm, Ancho de la rama 28mm

El diagnóstico del análisis de la radiografía lateral de cráneo tenemos como problema facial: birretroquelia; como problema esquelético: clase I esquelético, protrusión maxilar, prognatismo mandibular, crecedor horizontal y cóndilo anterior en relación con la cavidad glenoidea; como problema dental: proinclinación dentoalveolar mandibular y maxilar con mayores probabilidades de extracciones. (Figura 7) (Tabla 1)

Figura 7. Radiografía y Trazado Cefalométrico

Nota. Para el trazado cefalométrico se utilizaron puntos de Jarabak y Steiner. Se determinó un Plano oclusal tipo II

Tabla 1. Análisis Cefalométricos aplicados

Análisis cefalométrico de Steiner			
Ángulos	Norma	Paciente	Diagnóstico
ANB	2° +/- 2°	2°	Clase I esquelético
SNA	82° +/- 2°	87°	Protrusión maxilar
SNB	80° +/- 2°	85°	Prognatismo mandibular

SE	22mm	20 mm	Cóndilo anterior con relación a la cavidad glenoidea
INTERINCISAL	131° +/- 2°	109°	Mayor probabilidad de extracciones
<i>Análisis cefalométrico de Jaraback</i>			
Ángulos	Norma	Paciente	Diagnóstico
S	123° (+-5)	118°	Norma
Ar	143 (+-6°)	142°	Norma
Gn/sup	55°(+3)	56°	Norma
Gn/inf	75°(+3)	72°	Norma
I. Inf. a Go-Gn	90°(+5°)	103°	Proinclinación dentoalveolar mandibular
I. Sup. a S-N	103°(+2°)	118°	Proinclinación dentoalveolar maxilar
Plano oclusal	Comparativo	Divergente	TIPO II
Perfil blando	L.S. -2mm +/-2mm	-4 mm	Retroquelia
	L.I. 0mm +/-2mm	-3 mm	
A.F.A	105-120mm	113 mm	Norma
A.F.P	70mm	77 mm	Norma
L.B.C.A.	71mm +/- 3 mm	72 mm	1:01
L.C.M.	71mm +/- 5 mm	74 mm	
L.B.C.P.	32mm +/-3 mm	34 mm	Norma
L.R.M. (Ar-Go)	44mm +/- 5mm	48 mm	Norma
Tipo de crecimiento: 68% Crecedor Horizontal			

Objetivos del tratamiento

Conseguir alineación y nivelación de las piezas dentales de ambas arcadas, lograr guías caninas y molares en clase I, cierre del espacio edéntulo, lograr que el paciente llegue a una oclusión funcional, mejorar overjet y overbite, conseguir retroinclinación de los dientes anteriores superiores e inferiores, corregir la deglución atípica y corregir la posición del cóndilo.

Plan de tratamiento.

Implementación de terapia miofascial: con ejercicios de reeducación lingual como: repetición de fonemas La-le-li-lo-lu y Na-ne-ni-no-nu, soplar bolitas con un sorbete, movimientos de lengua hacia atrás, ejercicios de succión de botón, los cuales deberán manejarse diariamente tres veces al día en repeticiones de 100; con la finalidad de dar tono muscular a la lengua para así lograr que se ubique en la posición correcta. También se indicó interconsulta y valoración por otorrinolaringología.

Desprogramación neuromuscular: elaboración del desprogramador superior para mayor comodidad y adaptación del paciente, para el cual se tomaron impresiones para elaborar modelos de trabajo y se tomaron las respectivas mediciones para ser montado

en un articulador semiajustable y así poder elaborar las guías de avance mandibular en el desprogramador. (Figura 8)

Figura 8. Toma de registros

Nota: Colocación de la máscara facial para toma de registros y posterior montaje de modelos de trabajo en el articulador semiajustable

El desprogramador fue ajustado como plano orgánico con multicontactos simultáneos y guías anteriores cada 15 días el primer mes, los siguientes dos meses se ajustó como plano muscular con multicontactos, dejando los contactos anteriores más acentuados para guiar el avance mandibular y el último mes se decidió ajustarlo como plano orgánico para lograr una relajación muscular, estabilidad y

asentamiento de la ATM, respetando así la relación céntrica del paciente. (Figura 9)

Figura 9. Fotografías del desprogramador neuro oclusal

Nota. A. desprogramador neuro oclusal. B. Aparato ajustado en boca del paciente

Se dio como indicación al paciente utilizar el desprogramador por un mínimo de 15 horas todos los días y solo retirarlo para comer, el alta del tratamiento con plano desprogramador se decidió hasta que presentó signos y síntomas de desprogramación, para posteriormente, iniciar la fase ortodóntica. Las citas para ajustar el plano fueron cada quince días aproximadamente, durante cuatro meses. Después de cuatro meses de tratamiento, presenta signos de desprogramación muscular, los cuales incluyen una manipulación mandibular fácil, asintomatología muscular ni de la articulación temporomandibular, por lo que se decidió pasar a la fase de ortodóntica; para entonces, obtuvimos clases II caninas y clase I molar derecha, con mordida abierta posterior izquierda, overjet más reducido, avance mandibular, relación céntrica adecuada y aumento de la dimensión vertical. (Figuras 10 y 11)

Figura 10. Antes y después del uso del desprogramador neuro oclusal

Nota. Se aprecia como el uso del desprogramador neuro oclusal provocó un avance mandibular en el paciente.

Figura 11. Fotografías de inicio y final con el uso del desprogramador neuro oclusal

Nota: se aprecia el avance mandibular que tuvo el paciente, de una clase II canina división 2, se logró llegar a una clase II y una clase I molar derecha, al igual que una reducción del overjet

Fase Ortodóntica: Posterior al uso del desprogramador se inició la fase ortodóntica, se decidió manejar técnica MBT ((McLaughlin, Bennett y Trevisi.) con prescripción 0.022" x 0.028", ya que esta técnica permite un mayor control y precisión de los movimientos dentales desde el inicio del tratamiento debido a los ajustes específicos que posee en el torque, angulación y altura de los brackets, lo cual permite un mejor posicionamiento de los dientes sin depender tanto de los dobles de los arcos, una reducción del tiempo de tratamiento activo y resultados más armónicos tanto en la sonrisa como en la estética del paciente.

Se inicio con la fase de prenivelación con arcos niti 0.012 superior e inferior cinchado a 45°, ligas clase II 5/16 medium para mantener y mejorar los resultados del desprogramador neuro muscular, además de topes en el primer molar superior derecho y el segundo molar superior izquierdo. Del primer al cuarto control se realizó la fase de alineación y nivelación con secuencia de arcos niti del 0.014 al 0.016 superior e inferior cinchado a 45°, y el uso de ligas clase II 5/16 medium. (Figura 12)

Figura 12. Fase de alineación y nivelación

Para el quinto y sexto control se colocaron arcos niti 0.16 x 0.16 y ya se había logrado establecer las clases I caninas y molar derecha por lo que se generó una mordida abierta posterior, por ello se indicó el uso de ligas intermaxilares 1/8 medium en forma de triangulo y triangulo invertido (dos de cada lado) para iniciar la nueva posición de intercuspidación del sector posterior.

Del Séptimo al noveno control se colocan y mantienen arcos niti 0.17 x 0.25 cinchados a 45° y se continua con el uso de ligas intermaxilares 1/8 medium en forma de caja de cada lado para continuar estableciendo la nueva posición de intercuspidación del sector posterior. (Figura 13)

Figura 13. Fase de nivelación (9no control)

En el décimo control se colocan arcos acero 0.17 x 0.25 cinchados a 45° para llevar a cabo la fase de paralelización de raíces y se continua con el uso de ligas intermaxilares 1/8 medium.

En el control decimo primero se mantienen los arcos de acero 0.17 x 0.25 cinchados a 45°, y se coloca una cadeneta de 6 a 6 para cierre de pequeños espacios y

se continua con el uso de ligas intermaxilares 1/8 medium. (Figura 14)

Figura 14. Fase de paralelización de raíces (11vo control)

Del décimo segundo al décimo tercer control se mantienen los arcos de acero 0.17 x 0.25 cinchados a 45°, sin embargo, se los segmenta para favorecer una mejor intercuspidación y se amarran los bloques con ligadura metálica en ocho mientras se continua con el uso de ligas intermaxilares 1/8 medium. (Figura 15)

Figura 15. Fase de intercuspidación (13er control)

En el control décimo cuarto se inició la fase de acabado y terminación con arcos de acero 19x25 cinchado a 90°, amarre en 8 con ligadura metálica y ligas de intercuspidación 1/8 medium en triangulo.

En el décimo quinto control se finaliza con arco breide 19x25 cinchado a 90° amarre en 8 con ligadura metálica desde pieza #16 a p#25, cadeneta de p#25 a p#27 para cerrar espacios y ligas de intercuspidación 1/8 medium en forma de zic zac sin tocar a los caninos inferiores para así no afectar las clases I caninas logradas; esta misma terapéutica se mantiene por 4 meses. (Figura 16)

Figura 16. Fase de intercuspidación y cierre de espacios (17mo control)

En el décimo octavo control el tratamiento ortodóncico del paciente se da por terminado por lo que se proceden a tomar las radiografías panorámica y cefalométrica finales, se retiran los brackets, se realiza fase higiénica completa, se toman las fotografías intra y extra orales finales, así como las impresiones para elaborar los modelos de estudio finales y se coloca retenedor fijo en la zona inferior de canino a canino, se envían a laboratorio el modelo de trabajo para la elaboración de un retenedor circunferencial superior con recordatorio en paladar para fortalecer lo logrado con la terapia miofuncional en el tema de la deglución atípica que en un inicio presento el paciente. (Figuras 17-18-19-20) (Tabla 2)

Figura 17. Finalización del tratamiento

Nota. Décimo octavo control se realiza el retiro de la aparatología ortodóncica.

Figura 18. Fotografía de los retenedores

Nota. A. Retenedor circunferencial superior con recordatorio para que el paciente siga ejercitando la lengua y asegurar su buena posición. B. Retenedor fijo inferior. C y D. Vistas laterales del retenedor. E. Vista frontal del retenedor.

Figura 19. Fotografías extraorales finales

Nota: A. Vista frontal. B. Vista de perfil. C. Vista 3/4. D. Vista frontal de la sonrisa. E. Vista lateral de sonrisa.

Figura 20. Radiografías (panorámica-lateral de cráneo) y trazado cefalométrico finales

Se realizó el análisis cefalométrico después del tratamiento donde pudimos observar que: como problema esquelético tenemos: clase I esquelética, protrusión maxilar, prognatismo mandibular, crecedor

neutro y cóndilo posterior en relación con la cavidad glenoidea; y como problema dental: proinclinación dentoalveolar mandibular y maxilar con menores probabilidades de extracciones. (Figura 20) (Tabla 2)

Tabla 2. Análisis cefalométricos finales

Análisis cefalométrico de Steiner			
Ángulos	Norma	Paciente	Diagnóstico
ANB	2° +/- 2°	3°	Clase I esquelética
SNA	82° +/- 2°	88°	Protrusión maxilar
SNB	80° +/- 2°	85°	Prognatismo mandibular
SE	22mm	26 mm	Cóndilo posterior con relación a la cavidad glenoidea
INTERINCISAL	131° +/- 2°	125°	Menor probabilidades de extracciones
Análisis cefalométrico de Jaraback			
Ángulos	Norma	Paciente	Diagnóstico
S	123° (+-5)	120°	Norma
Ar	143 (+-6°)	136°	Mayor proyección del rostro (prognatismo)
Gn/sup	55°(+3)	62°	Prognatismo mandibular
Gn/inf	75°(+3)	70°	Tendencia a la mordida profunda
I. Inf. a Go-Gn	90°(+5°)	96°	Proinclinación dentoalveolar mandibular
I. Sup. a S-N	103°(+2°)	114°	Proinclinación dentoalveolar maxilar
Plano oclusal	Comparativo	Divergente	TIPO II
Perfil blando	L.S. -2mm +/-2mm	0 mm	Norma
	L.I. 0mm +/-2mm	0 mm	
A.F.A	105-120mm	113 mm	Norma
A.F.P	70mm	77 mm	Norma
L.B.C.A.	71mm +/- 3 mm	72 mm	1:01
L.C.M.	71mm +/- 5 mm	74 mm	
L.B.C.P.	32mm +/-3 mm	35 mm	Norma
L.R.M. (Ar-Go)	44mm +/- 5mm	44 mm	Norma

TIPO DE CRECIMIENTO: 63% Crecedor Neutro

Con los cambios logrados podemos decir que se consiguió cumplir con los objetivos del tratamiento planteados en un inicio ya que se consiguió alineación y nivelación de las piezas dentales de ambas arcadas, se obtuvieron guías caninas y molares en clase I, se logró el cierre del espacio edéntulo, el paciente tiene ahora una oclusión funcional, se mejoró el overjet y overbite, se consiguió la retroinclinación de los dientes anteriores superiores e inferiores, se corrigió la deglución atípica y la posición del cóndilo al haber logrado un avance mandibular. (Figura 21)

Figura 21. Comparativa Inicio y final del tratamiento

Nota: A. Fotografías iniciales. B. Fotografías finales

Seguimiento y Resultado

En la siguiente tabla comparativa podemos apreciar los valores cefalométricos antes y después del tratamiento, evidenciamos un movimiento condilar de 6mm hacia atrás, por lo cual el cuerpo mandibular se

desplazó hacia adelante y hacia arriba, brindando una relación más armónica entre el maxilar superior y el maxilar inferior. (Tabla 3)

Al haber obtenido una correcta intercuspidad dental vemos cambios notables en el periodonto del paciente, mejoró la función masticatoria (al reducir el desgaste prematuro de los dientes y mejorar la trituración alimentaria), la estética facial también se benefició ya que los labios ya no presentan retroquelia, sino que están en norma lo que le da al paciente un perfil más armónico y una sonrisa mucho más equilibrada.

Por último, una mordida en equilibrio nos proporciona una correcta distribución de las fuerzas evitando recidivas y problemas secundarios lo que nos garantiza un resultado funcional y estético que podrá ser sostenido a largo plazo.

DISCUSIÓN

Los ortodontistas gnatológicos, basándose en trabajos anecdóticos, argumentan que es de suma importancia montar los casos de ortodoncia en articuladores semiajustables para prevenir los desórdenes temporomandibulares; esto a pesar de que está comprobado científicamente que ninguna mecánica ortodóncica produce la enfermedad, y que ha sido demostrado que la oclusión y la posición condilar no son factores primarios en el desarrollo de esta. También consideran que el montaje es necesario para poder alcanzar ciertos objetivos gnatológicos que mantengan el caso estable; sin embargo, no han podido demostrar convincentemente que alcanzar estos objetivos aumente la estabilidad al caso.(9)

Sin embargo la mayoría de autores considera que en pacientes con maloclusiones esqueléticas severas, es importante la desprogramación neuromuscular, ya que la posición mandibular es adaptada y tienen compensación oclusal, por lo cual, con el plano desprogramador neuromuscular obtendremos una verdadera posición mandibular con articulaciones temporomandibulares sanas y musculatura completamente relajada que nos guían a un verdadero

diagnóstico y una mejor planeación de tratamiento.(10)

La recaída del avance mandibular se debe a la contractura de los músculos y a la posición adaptada de los tejidos blandos; es por esto que en este caso clínico se propone la desprogramación neuromuscular en un paciente con maloclusión esquelética clase I para posteriormente ser tratado con ortodoncia y cirugía ortognática, y así, obtener resultados con mayor estabilidad a largo plazo y con menor recidiva posible.(11)

Es por esto que se decidió la desprogramación de este paciente, ya que una vez que se obtuvo su estabilidad articular y su verdadera posición mandibular, el plan de tratamiento cambió, (12) y se decidió hacer ortodoncia ayudados de ligas intermaxilares clase II casi todo el tratamiento para finalizar con ligas en zic zac para lograr la intercuspidad dental con la nueva posición mandibular.

En cuanto a las fortalezas del uso del desprogramador en el paciente encontramos las siguientes: Precisión diagnóstica en relación céntrica, ya que permite registrar una relación céntrica más estable y fisiológica al eliminar interferencias neuromusculares y oclusales temporales; relajación muscular efectiva: ya que disminuye la actividad electromiográfica en músculos como el masetero y temporal, favoreciendo el equilibrio articular y muscular (13); detección de discrepancias ocultas, que no son evidentes en un examen clínico convencional; mejora de la planificación ortodóncica, ya que facilita la correcta ubicación del maxilar y la mandíbula antes de cementar brackets, evitando errores en la mecánica; intervención no invasiva y reversible, al ser un dispositivo removible y no permanente, su uso no representa riesgo quirúrgico ni daño estructural; versatilidad clínica, puede usarse en ortodoncia, rehabilitación oral, disfunción temporomandibular y odontología neurofuncional; aplicación sencilla, su fabricación y colocación son técnicamente simples y no requieren equipos complejos.

En cuanto a las limitaciones del uso del desprogramador en el paciente encontramos las siguientes: Dependencia del cumplimiento del paciente, la eficacia depende del uso disciplinado y constante por parte del paciente, lo cual no siempre ocurre; resultados no inmediatos, requiere un período de adaptación y seguimiento (generalmente entre 2 y 4 semanas o más) para observar cambios significativos; evaluación subjetiva, algunas respuestas clínicas se basan en percepciones del paciente (cambio en mordida, comodidad), lo que introduce variabilidad (14); no corrige patologías articulares severas, en casos avanzados de disfunción ATM, su efecto es limitado o solo complementario a otros tratamientos; falta de estandarización universal, aún no existe un protocolo estandarizado sobre su uso en todos los casos ortodónticos, lo que puede generar criterios dispares entre clínicos; puede generar interferencias si no se ajusta correctamente y una limitada evidencia en ciertas clases esqueléticas, aunque hay evidencia sólida en casos clase II y III, su uso en clase I esquelética aún requiere mayor respaldo clínico y científico.(15)

CONCLUSIONES.

Este caso clínico nos permitió observar, comprobar y demostrar que la implementación de un desprogramador neuromuscular previo al tratamiento ortodóncico permite una evaluación más precisa de la relación céntrica mandibular a partir de la cual se pudo desarrollar y mejorar la planificación del tratamiento. La respuesta clínica y funcional del paciente fue positiva, con reducción de tensiones musculares, corrección oclusal progresiva y estabilización mandibular.

Se observó un avance mandibular por corrección de la postura condilar y se inició con el tratamiento ortodóntico fijo con técnica MBT con el cual se logró la alineación y nivelación completa de ambas arcadas dentarias, relaciones caninas y molares clase I apoyados en el uso de ligas intermaxilares clase II durante casi todo el tratamiento. Además, se consiguió la corrección del overjet y overbite, retroinclinación dental de los sectores anteriores en ambas arcadas, corrección de la deglución atípica mediante terapia

miofascial y cierre del espacio edéntulo, con lo que se mejoró no solo la salud dental sino también la salud funcional del paciente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Morán Naranjo DA, Bautista Rojas FD. Propulsores mandibulares como tratamiento alternativo para la maloclusión Clase II: Revisión narrativa. *MQRInvestigar*. 2023 May 19;7(2):1086–103.
2. Kenia ivet bravo Molinar,* Claudia Raquel Salinas Escoboza*. Importancia del montaje en articulador como método auxiliar de diagnóstico diferencial entre maloclusiones de clases III y pseudoclases III. *Rev Mex Ortodon*. 2019;7(2):73–87.
3. Álvarez-Cervantes JE, De Santiago-Tovar JR, Monjaras-Ávila AJ. Maloclusiones. Problema de Salud Bucodental. Revisión Narrativa. *ICSA*. 2023 Dec 5;12(23):79–86.
4. Herrera Urquijo V. Desprogramación neuromuscular en paciente con maloclusión esquelética clase II previo a tratamiento ortodóncico-quirúrgico. *Revista de la Asociación Dental Mexicana*. 2020;77(4):216–21.
5. Eduardo Espinar Escalona, M^aV Alfonso, J. Chaqués, A. Martín, E. Solano. Férulas oclusales como principio de obtención del diagnóstico en relación céntrica en ortodoncia. Manejo clínico. *Rev Esp Ortod*. 2003;33(1):41–9.
6. Juan Manuel Guízar Mendoza, Claudia Salinas Escoboza, Yuridia Ávalos Equihua, Norma Amador Licon, Francisco Espinosa Albo, Salvador Ferrer Tamburini. Effect of neuromuscular deprogramming on quality of life and sleep in patients with temporomandibular dysfunction. *Rev Cubana Estomatol*. 2022;59(2):1–7.
7. Rojas-Gutiérrez P, Murayama N, Ondarza-Rovira R, Justus-Doczi R, García-López S. Analysis of condylar and dental displacement by means of an interocclusal record taken prior and after the use of an occlusal splint in TMJ symptomatic patients. *Revista Mexicana de Ortodoncia*. 2014 Oct;2(4):e224–30.
8. Martino, M. F. Uso de articuladores en ortodoncia: Separando las evidencias científicas de las observaciones clínicas. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod*. 2008;71(143):60–7.

9. Padala S, Padmanabhan S, Chithranjan A. Comparative evaluation of condylar position in symptomatic (TMJ dysfunction) and asymptomatic individuals. *Indian J Dent Res.* 2012;23(1):122.
10. Cerda-Peralta B, Schulz-Rosales R, López-Garrido J, Romo-Ormazabal F. Parámetros cefalométricos para determinar biotipo facial en adultos chilenos. *Rev Clin Periodoncia Implantol Rehabil Oral.* 2019 Mar;12(1):8–11.
11. Larson BE. Orthodontic Preparation for Orthognathic Surgery. *Oral and Maxillofacial Surgery Clinics of North America.* 2014 Nov;26(4):441–58.
12. Muthuraman NR, Gnaneswar SM, Jasper AM, Bahudeen MS. Is Centric Relation and Centric Occlusion Discrepancy an Enigma? An Orthodontic Perspective. *JCDR [Internet].* 2023 [cited 2025 Jun 10]; Available from: https://www.jcdr.net//article_fulltext.asp?issn=0973-709x&year=2023&volume=17&issue=9&page=ZE01&isn=0973-709x&id=18454
13. Szyszka-Sommerfeld L, Machoy M, Lipski M, Woźniak K. Electromyography as a Means of Assessing Masticatory Muscle Activity in Patients with Pain-Related Temporomandibular Disorders. *Pain Research and Management.* 2020 Aug 13;2020:1–9.
14. Özen AK, Ceylan İ. Changes in the electromyographic activity of masticatory muscles in patients undergoing bimaxillary surgery. *AOS.* 2025 Apr 22;84:182–90.
15. Dellavia CPB, Begnoni G, Zerosi C, Guenza G, Khomchyna N, Rosati R, et al. Neuromuscular Stability of Dental Occlusion in Patients Treated with Aligners and Fixed Orthodontic Appliance: A Preliminary Electromyographical Longitudinal Case-Control Study. *Diagnostics.* 2022 Sep 1;12(9):2131.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo